

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOIY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOIYSHKORONA ISTE'MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрйигитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЗЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOIY MUHOFAZA VA NAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрйигитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOIY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

С. Ниезов

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон миллий университети
Ижтимоий иш кафедраси
мустақил изланувчиси
e-mail: <mailto:sulton227111@gmail.com>

НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183177>

АННОТАЦИЯ

Мақолада “ногиронлик” турли ёндашувлар нуқтаи назаридан ўрганилган. Социологик нуқтаи назаридан ногиронлик ижтимоий ҳодиса сифатида таҳлил қилинган. Замонавий илмий адабиётларда ногиронликнинг турли таърифлари таҳлил қилинди. Ногиронликнинг тиббий ва ижтимоий моделини таҳлил қилиш асосида у замонавий жамиятда энг долзарб бўлган ижтимоий-маданий моделнинг долзарблигини асослади. Шунингдек, Ўзбекистонда ногиронлик тиббий ва хайрия моделлари аралашмасига изоҳ берилган. Мақолада ногиронликнинг барча сабаблари биомедикал, ижтимоий-психологик, иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳат тамонидан таҳлил қилинган. Ногиронликни тушунишнинг асосий моделлари кўриб чиқилган, шунингдек тўсиксиз ёндашувлар масаласи кўтарилди.

Калит сўзлар: ногиронлиги бўлган одамлар, декларация, ногиронликнинг ижтимоий модели, касаллик, жисмоний касаллик, соғлиқ, мавжуд яшаш муҳити.

С. Ниезов

Соискатель кафедры Социальная работа
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека
e-mail: <mailto:sulton227111@gmail.com>

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается концепции «инвалидности» с точки зрения различных подходов, в том числе и с социологической точки зрения как социального явления. В статье продемонстрированы различные определения инвалидности в современной научной литературе. Основываясь на анализе медико-социальной модели инвалидности, автором обоснована актуальность социокультурной модели, которая наиболее актуальна в современном обществе. Также дается разъяснение о сочетании медицинской и социальной моделей применительно для людей с инвалидностью в Узбекистане. В статье анализируются все причины инвалидности с точки зрения биомедицинского, социально-психологического,

экономического и правового аспекта. Рассматриваются основные модели понимания инвалидности, затрагивается вопрос о безбарьерном пространстве как основе социальной модели.

Ключевые слова: люди с инвалидностью, декларация, социальная модель инвалидности, болезнь, физический недуг, здоровье, доступная среда жизнедеятельности.

S. Niezov

Candidate of the departments of Social Work
National University
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
e-mail: <mailto:sulton227111@gmail.com>

THE MAIN APPROACHES IN THE STUDY OF DISABILITY

ANNOTATION

The article explores "disability" in terms of different approaches. From a sociological point of view, disability has been analyzed as a social phenomenon. In modern scientific literature, various definitions of disability have been analyzed. Based on the analysis of the medical and social model of disability, he substantiated the relevance of the socio-cultural model, which is most relevant in modern society. There is also a comment on a mixture of disability medical and charitable models in Uzbekistan. The article analyzes all the causes of disability from the basis of the biomedical, socio-psychological, economic and legal aspect. The main models of understanding disability are considered, the issue of barrier-free space as the basis of the social model is touched upon.

Keywords: people with disabilities, declaration, social model of disability, illness, physical illness, health, accessible living environment.

КИРИШ.

Ногиронлик ҳақидаги ғояларни стандартлаштириш йўлидаги муҳим кадам БМТнинг «Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Декларацияси»нинг қабул қилинишида ногиронлик атамасига тушунша берилди “ногирон” – бу “мустақил равишда тўлиқ ёки қисман таъминлай олмайдиган ҳар қандай шахс. нормал шахсий ёки ижтимоий ҳаёт эҳтиёжлари туфайли туғма ёки йўқлигидан қатъи назар, унинг жисмоний ёки ақлий қобилиятининг етишмаслиги” [1]. Ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқларини жамият ҳаётининг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳаларида ҳимоя қилиш асосида қандай вазият бўлишидан қатъи назар инсонни, шу жумладан ногиронлиги борлиги туфайли камситмаслик принципи ётади.

Ногиронлик – саломатлик ўзгаришларининг ўзаро таъсири натижасидир (мисол, мия ярим фалаж, депрессия ёки ўпка касаллиги каби), ва атроф-муҳит омиллари таъсири деб ҳисобланади (мисол, кириш мумкин бўлмаган транспорт, чекланган ижтимоий қўллаб-қувватлаш ёки ҳавонинг ифлосланиши каби).

Демографик Энциклопедик луғатда ногиронлик иқтисодий ёндашув нуктаи назаридан талқин этилади. Ушбу таъриф ногиронликни узоқ муддатли ёки доимий, тўлиқ ёки қисман ногиронлик деб тушунилади, унинг сабаби доимий ёки ҳал қилинмайдиган мураккаб функционал бузилишлар, касалликлар, шикастланишлар ёки ривожланиш нуксонлари деб ҳисобланади. Иқтисодий ёндашувида ногиронлик модели соғлиқнинг бузилиши туфайли ишлаш ноқобилиги деб белгилайди ва бу доимий ёки узоқ муддатли ногиронлик ва пенсиялар, нафақалар, ижтимоий хизматлар ва нафақаларни тўлаш орқали ишлаш ҳуқуқи бузилганлигини англатади [2, – Б.25-26].

МЕТОДОЛОГИЯ.

Социологик нуктаи назаридан ногиронлик ижтимоий ҳодиса сифатида “ғайритабiiй” норма ёки “нормал” оғиш сифатида қаралган ва Э.Дюркгейм, Г.Спенсер, Т.Парсонс, М.Вебер, Р.Мертон, П.Бергер, И.Гофман, Т.Лукман, П.Бурдьё социологлар томонидан ижтимоий норма муаммоси сифатида ўрганилган.

Э.Дюркгейм нуқтаи назаридан касаллик одамни ўзига хос мавжудотга айлантормайди, балки уни фақат жамиятга бошқача тарзда мослашишга мажбур қилади [3]. Ногиронлар иқтисодий жиҳатдан заиф тоифа сифатида қабул қилиниб, иқтисодий фаол ижтимоий гуруҳларга моддий зарар етказилади. Ёндашув ижтимоий қўллаб-қувватлашни истисно қилмайди, аммо унинг ҳажми аҳамиятсиз. Ушбу ёндашувнинг намунасини Г.Спенсерда топиш мумкин, агар ижтимоий гуруҳ ўзини таъминлай олмаса, у йўқолиши кераклигини таъкидлаган. Т.Парсонс касалликни генезиси бўйича фақат ижтимоий ҳодиса деб ҳисоблар эди [4].

И.Гофманнинг қайд этишича, жамият нормал инсонга "маълум сифатларни беради ва агар инсон талабларга жавоб бермаса, у тамғаланади. Тадқиқотчи стигманинг уч турини аниқлайди:

“Биринчидан, тана деформацияси мавжуд – ҳар хил жисмоний анормалликлар”.

Иккинчидан, шахсий табиий камчиликлари мавжудлиги – заиф ирода, назоратсиз ёки ғайритабиий эҳтирослар, ярамас ёки турғун эътиқодлар каби, инсофсизлик; улар, масалан, рухий бузуклик, қамоқ, доимий иш билан таъминланмаслик, ўз жонига қасд қилиш, гиёҳвандлик, спиртли ичимликларга ружу қўйиш, гомосексуализм.

Ва ниҳоят, иркни, миллатни ва динни умумий стигмаси мавжудлиги ва у мерос қилиб олиниши ва барча оила аъзоларини қамраб олиши мумкинлиги [5, – Б. 4-5].

Ногиронликнинг юқорида кўрсатилган расмий таърифлари мавжуд бўлишига қарамадан илм-фан вакиллари бу талқинлар ногиронликнинг асл моҳиятини батафсил изоҳлай олмайди, деб биладилар. Шу боис фан оламида ушбу ҳодиса атрофида турли баҳс-мунозаралар ҳамон давом этмоқда.

Ушбу атамага таъриф берган Е.Р.Ярская-Смирнова ва Е.К.Наберушкиналарнинг фикрига кўра «Ногиронлик – ногирон инсонлар организмидаги турли касалликларнинг оғир кечувчи оқибати боис меъёрий ривожланишида бузилишлар, ташқи кўринишда нуқсонларга егаллиги оқибатида шаклланган алоҳида еҳтиёжларига ташқи муҳитнинг мослаштирилмаганлигидир» [6, – Б.7].

Ногиронлик деганда ижтимоий тенксизликни бир шакли сифатида соғлиқ шароитлари ва бошқалар натижасида касалик, анормаллик ёки ривожланишда нуқсонлари деб ҳисобланади, шунингдек, аксарият социологлар (В.В.Бахарев, Л.Е.Данилюк) аксарият социологлар (В.В. Бахарев, Л.Е.Данилюк) жамиятда табиий ҳисобланган фаолиятни, хусусан – мулоҳаза юритиш, тинглаш, кўриш, гаплашиш, юриш-туриш қобилиятининг сезиларли даражада пасайиши ёки йўқлигини назарда тутди [7, – Б.9.].

Бугунги кунда турли хил ҳисоб-китобларга кўра, ривожланган мамлакатларнинг бир неча ўнга яқин аҳолиси соғлиққа тегишли чекловларга эга. Ногиронлиги бўлган шахс сифатида муайян турдаги чеклаш ёки нуқсон тайинланиши миллий қонунчиликка боғлиқдир; Натижада, муайян ривожланиш даражасига етган мамлакатларда маълум функцияларнинг мавжудлиги ва йўқотилиши жуда ўхшаш бўлса-да, ногиронлиги бўлган одамларнинг сони ва ҳар бир мамлакатнинг аҳолиси орасида уларнинг улуши сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин.

Демак, ногирон инсон – бу соғлиғида туғма ёки орттирма бузилишлари туфайли ижтимоий йетишмовчиликка эга шахслар бўлиб, уларнинг еҳтиёжларини қондирилиши ва мустақил фаолият юритишига тўсқинлик қилувчи ижтимоий, психологик, иқтисодий, маънавий-ахлоқий ва бошқа имкониятлари чекланган. Аммо, жамиятда ҳамон бу каби инсонларнинг меъёрий ривожланишига тўсик бўлувчи ақидалар, стереотиплар талайгина.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Жамиятнинг ногиронларга бўлган муносабатини инсоният мавжудлигининг маълум бир даврида мавжуд бўлган ногиронликнинг турли моделлари призмаси орқали ўрганиш мумкин [8, – Б.112].

Ўзбекистонда ногиронлик тиббий ва хайрия моделлари аралашмаси асосида аниқланади: “ногирон-жисмоний туфайли ногиронлик туфайли, рухий, рухий ёки ҳиссий (ҳиссий) бузилишлар, қонунда белгиланган тартибда ногирон деб тан олинади ва ижтимоий

ёрдам ва ҳимояга муҳтож. Ҳаётӣ фаолиятни чеклаш-тўлиқ ёки шахснинг ўз-ўзига хизмат кўрсатиш, ҳаракат, йўналиш, алоқа, уларнинг хатти-ҳаракатларини назорат қилиш, шунингдек ўқитиш ва иш билан шуғулланиш қобилиятини ёки қобилиятини қисман йўқотиш” [9]. Ўзбекистон Республикасининг Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисидаги Қонунда эса ногиронлиги бўлган шахс – ижтимоий ёрдам ва ҳимояга, жамият ва давлатнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ҳаётида бошқалар билан бирга тенг тўлиқ ва самарали иштирок этиш учун шарт-шароитлар яратилишига муҳтож барқарор жисмоний, ақлий, сенсор (сезги) ёки руҳий нуқсонлари бўлган шахс [10].

Жисмоний ёки ақлий нуқсонлари борлиги туфайли турмуш фаолияти чекланганлиги муносабати билан ижтимоий ёрдам ва ҳимояга муҳтож бўлган шахс ногирон ҳисобланади.

Ногиронлик – бу соғлиқ ҳолати, шахсий омиллар ва атроф-муҳит омилларининг ўзаро таъсирининг натижасидир, бу инсон саломатлиги даражасида ҳам, ижтимоий даражада ҳам кўриб чиқилиши ва ногиронликнинг тиббий ва ижтимоий моделларининг синтезини акс эттирадиган мураккаб ҳодиса [11, – Б.45-46].

Шу билан бирга, биофизик, ақлий жиҳатдан боғлиқ бўлган турли ўлчовларда сапмалар ва нуқсонларни баҳолашга асосланган “соғлиқни сақлаш”, “соғлиқни сақлаш стандарти”, “оғиш”, ногиронлик тушунчасини талкин қилишнинг функционал концепциялари каби тушунчаларни тушуниш ва аниқлашнинг мураккаблиги ва келишмовчилиги ҳисобга олинади. ногирон инсон ҳаётининг ижтимоий ва касбий аспекти. Шунингдек, ногиронлик мақомини баҳолаш ва тартибга солиш учун тегишли мезон ва услубларни ишлаб чиқиш муҳимлиги тенг ҳуқуқлилик принципи асосли бўлган жамиятда ногиронлиги ва ногиронлиги бор одамларнинг маргиналлашуви манбаи бўлиши мумкин бўлган тенгсизликни олдиндан аниқлайдиган механизмлардан биридир, улар яшайдилар.

Ногиронликнинг ижтимоий аҳволининг жуда ўзгарувчан таҳлили шуни кўрсатадики:

- Иқтисодий жиҳатдан, бу заиф ногиронлик ёки ногиронликдан келиб чиқадиган чеклов ва қарамлик;
- тиббий – тананинг нормал функцияларини чеклайдиган ёки тўсиб қўядиган узок муддатли ҳолати;
- ҳуқуқий нуқтаи назардан – миллий ёки минтақавий қонунчилик меъёрлари билан тартибга солинган компенсация тўловлари ҳуқуқини берувчи бошқа ижтимоий таъминот тадбирлари ҳолати;
- профессионал нуқтаи назар – қийин, чекланган иш билан таъминланганлик ҳолати (ёки тўлиқ ногиронлик ҳолати);
- психологик нуқтаи назар, бир томондан, хатти-ҳаракат синдроми, иккинчидан эса ҳиссий стресс;
- ижтимоий нуқтаи назар – бу аввалги ижтимоий ролларни йўқотиш, ушбу жамият учун стандартларни амалга оширишда иштирок эта олмайдиган ижтимоий роллар тўплами.

Ногиронликнинг барча сабаблари (туғма ва туғма) биомедиқал, ижтимоий-психологик, иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатдан ажралиб туриши мумкин.

Тиббий ва биологик сабаблар патологияларнинг шаклланиши. Улар орасида асосий жойлар:

Ҳомиладорлик патологияси;

- шикастланишнинг оқибатлари (туғилишга боғлиқ);
- захарланиш;
- бахтсиз ходисалар;
- ирсий касалликлар.

Патологик касалликлар шаклланишининг сабаблари, шунингдек, тиббий ёрдамнинг ночор ташкил этилишини ўз ичига олади.

Мутахассислар томонидан ноқонуний экспертизадан ўтказиш;

- кўпинча ақлий ва асаб касалликлари туфайли ногирон кишилар клиник муояна билан қамраб олинмайди;
- шифокорлар томонидан мунтазам кузатувлар мавжуд эмас;

- ихтисослаштирилган тиббиёт муассасалари – реабилитация бўлимлари, реабилитация марказлари мавжуд эмас;
- патология оғирлиги.

Биологик сабаблар орасида ота-онанинг ёши, айниқса, боланинг туғилишида онанинг аҳамияти катта. Ногиронликнинг ижтимоий-психологик сабаблари қуйидагилардан иборат:

а) ота-оналарнинг таълим даражалари пастлиги, тарбия ва таълим масалаларида уларнинг саводхонлиги пастлиги;

б) камбағал уй-жой шароитлари (кундалик ҳаётда этарлича қулайликлар йўқлиги, ёмон санитария-гигиена шароитлари).

Ижтимоий-психологик сабаблар оилавий, таълимий, уй-рўзғор ва бошқалар бўлиши мумкин.

Ногиронларнинг иқтисодий ва ҳуқуқий сабаблари, оиланинг моддий бойлиги пастлиги, ногиронларга тиббий ва ижтимоий ёрдам кўрсатишнинг зарур миқдори бўйича аҳолининг ушбу турдаги имтиёзлари, нафақалари, соғлиғини сақлаш ва ижтимоий ҳимоя қилиш ҳуқуқларини билмаслик ва улардан амалий фойдаланишдан асло фойдаланиш шарт эмас.

Турмуш даражасининг ортиб бораётганидан келиб чиқадиган даромадлар, айрим, аҳоли гуруҳлари томонидан кўрилган истеъмол стандартларининг пасайиши, оқсил ва витамин этишмаслиги катталарнинг соғлиғига бевосита таъсир қилади, айниқса болаларнинг соғлиғи шифокорлар учун катта ёрдамга тиббий, психологик, педагогик ва ижтимоий реабилитация. Соғлом турмуш тарзи маҳоратининг йўқлиги, қониқарсиз озикланиш меъёрлари ва спиртли ичимликларни алмаштириш ҳам саломатликка салбий таъсир қилади. Ижтимоий-иқтисодий қийинчиликлар ва ногиронликнинг кучайиши ўртасида тўғридан-тўғри ва сезиларли боғлиқлик мавжуд.

Шу борада дунёнинг ривожланган ва етакчи давлатларида олиб борилган илмий ишлар ва тадқиқотлар натижасида, замонавий жамиятда ногиронлик ҳамда ногиронлар, ҳақида асосан икки хил қараш мавжуд. Ушбу қарашлар “моделлар” деб юритилади, яъни “ногиронликнинг тиббий модели” ва “ногиронликнинг ижтимоий модели”. Ҳозирги кунда, фаол ногиронлар ва уларнинг тенг ҳуқуқли иштирокини кўллаб-қувватловчиларнинг сай-ҳаракатлари билан “ижтимоий модел”га асосланган қараш ва тушунчалар дунёнинг ривожланаётган мамлакатларида ҳам тарғиб этилмоқда.

Ногиронлик феноминини тушунишда моделларнинг аҳамияти катта ҳисобланади. Ногиронлик модели ногиронлик ногиронларнинг ўзлари ва умуман жамият томонидан тушунилади. Модел ногиронлик муаммоларини ҳал қилиш бўйича ёндашувларни ишлаб чиқиш ва ногиронлар учун ижтимоий сиёсатни шакллантириш учун зарур.

Ногиронлик модели – бу жамиятда ривожланган ногиронлик ҳақидаги қарашлар тизими. Бугунги кунда ногиронликнинг 12 концептуал моделлари мавжуд, аммо К.С.Шигаева ва Н.А.Мазунованинг фикрига кўра, уларни қуйидаги 4 гуруҳга бўлиш мумкин [12].

1. Ахлоқий (диний) модел.

2. Тиббий модел (реабилитация модели ёки функционал чегараланиш модели, иқтисодий модел).

3. Турли хил версияларга эга бўлган ногиронликнинг ижтимоий модели: ногиронликнинг Британия моделлари (материалистик модел ва мустақил ҳаёт модели); ногиронликнинг Америка моделлари (психосоциал модел ижтимоий-сиёсий, маданий, инсоний хилма-хиллик).

4. Ногиронликнинг “энг янги” парадигмаси. Муайян моделни қўллаш учун аниқ вақт оралиғи мавжуд эмас, аммо битта тарихий даврда бир нечта моделлар мавжуд бўлиши мумкин.

Ногиронликнинг тиббий модели, ижтимоий моделари ажралиб туради. Ногиронликка тиббий ёндашувда асосий еътибор қарамликка, ёндашувнинг ўзи еса стереотипларга қаратилган бўлиб, унга кўра ногирон раҳм-шафқат ва ғамхўрлик қилиш истагини келтириб чиқаради. Вазиятни ўзгартириш бўйича барча ҳаракатлар тиббий усуллар ва даволанишга қаратилган [13].

Ногиронликнинг тиббий модели (тиббий ёндашув). Ушбу модел тиббий патологиянинг таърифига асосланган бўлиб, унга кўра ногирон муайян касалликларга чалинган шахсдир. Тиббий моделда айтилишича, одамлар ногирон, чунки улар муайян патологияга эга, ташқи ёрдам ва ёрдамга муҳтож ва бошқаларга боғлиқ. Ушбу модел ногиронни бемор деб ҳисоблаб, касаллик ёки нуқсонни даволашда тиббиётнинг етакчи ролига асосланган.

Тиббий модел нуқтаи назардан одамлар одатий функцияларни бажара олмагани учун ногирон: юриш, эшитиш, кўриш, гапириш ва ҳоказо. Ногиронлар ҳар доим касал, улар абадий беморлардир. Улар “норма” таърифига кирмайди ва шунинг учун:

- улар ишлай олмайди,
- мунтазам таълим муассасаларига қатнаша олмайдилар,
- оила қуришда қийинчиликларга дуч келадилар,
- улар доимо атрофдагилар қарамоғида ва жамият учун юк.

Агар ногирон одамлар тиббий модел призмаси орқали қабул қилинса, улар жамият ҳаётининг бир қисми эмас.

Ногирон инсонларни реабилитация қилиш фақат бир томондан – меҳнат имкониятларини тиклаш томондан ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, жамоатчилик онгида “ногиронлик” тушунчаси эквивалент ва ўрнини босувчи атамалар сифатида қабул қилинади, бу аслида нотўғри.

Тиббий модел ташхис, даволаш, реабилитация ва олдини олишда ногиронлик муаммоларининг ечимини кўради.

Тиббий моделнинг салбий томони ногиронлар ҳақидаги стереотипларни шакллантиришдир. Шундай қилиб, ногирон одам ижтимоий аҳамиятга эга эмас. Ногирон шахс ва унинг оиласи танлаш ва ўз-ўзини аниқлаш ҳуқуқига эга эмас, улар ўз муаммоларини ҳал этишга та’сир қила олмайди. Бироқ, тиббий чоралар умуман вазиятни ўзгартира олмайди, чунки ногиронликка олиб келадиган кўплаб касалликлар даволанмайди.

Ногиронлик бўйича – бу касаллик, жароҳатлар ёки нуқсонларни келтириб чиқарадиган, чекланган ҳаётга фаолиятни олиб борадиган ва унинг ижтимоий муҳофазасини таъминлашга олиб келадиган танадаги функцияларининг узлуксиз равишда бузилганлиги билан соғлиқ бузилганлиги бор шахс.

Ҳаётга фаолиятни чеклаш, ўзини ўзи хизмат қилиш, мустақил ҳаракат қилиш, йўналтириш, мулоқот қилиш, хатти-ҳаракатини назорат қилиш, иш фаолияти билан шуғулланиш ва шу билан шуғулланиш қобилияти ёки қобилиятига эга шахс томонидан тўлиқ ёки қисман йўқотилганда ифодаланади.

Ногирон кишининг функционал бузилиш даражасига қараб, соғлиқнинг бузилиш даражаси аниқланади.

- Соғлиқни йўқотишнинг биринчи даражаси функцияларнинг енгил ва ўртача даражада бузилиши билан белгиланади, бу кўрсатмаларга мувофиқ болада ногиронликни аниқлаш кўрсаткичи ҳисобланади, аммо қоида тариқасида 18 ёшдан катта кўчаларни аниқлаш зарурлигига олиб келмайди.

- Соғлиқни йўқотишнинг иккинчи даражаси органлар ва тизимлар функцияларининг аниқ бузилишлари мавжуд бўлганда ўрнатилади, улар даволанишга қарамай, боланинг ижтимоий мослашуви имкониятларини чеклайди (катталардаги ногиронликнинг 3-гуруҳига тўғри келади);

- Соғлиқни йўқотишнинг учинчи даражаси катталардаги ногиронликнинг 2-гуруҳига тўғри келади;

- Соғлиқни йўқотишнинг тўртинчи даражаси, шикастланишнинг қайтарилмас табиати ва тиббий ва реабилитация тадбирларининг самарасизлиги (катталардаги ногиронликнинг 1-гуруҳига тўғри келади) шарт билан, боланинг ижтимоий нотўғри ишлашига олиб келадиган органлар ва тизимларнинг аниқ бузилишлари билан белгиланади.

Ногиронликни ижтимоий модели соғлиғи бузилган ва атроф-муҳит тўсиқлари бўлган одамлар ўртасида юзага келадиган ўзаро таъсир натижасида ривожланаётган концепция деб ҳисоблайди – “ногиронлиги бор шахс орасида доимий жисмоний, ақлий, интеллектуал ёки

ҳиссий нуқсонлари бўлган шахслар мавжуд бўлиб, улар турли хил тўсиқлар билан ўзаро алоқада бўлганда, жамиятда уларнинг тенг асосда тўлиқ ва самарали иштирок этишига халақит бериши мумкин тусиқларни бартараф этиш механизмларни ишлаб чиқилиши" [14].

Ногиронликни ижтимоий моделнинг муаллифлиги (баъзан "интерактив model" ёки "ўзаро таъсир модели" деб аталади) асосан ногиронлиги бор инсонларга тегишли. Ушбу ногиронлик моделининг асоси инглиз ногиронлиги бор Пол Хант[15] томонидан ёзилган эссесида намоён бўлган.

Ногиронликнинг ижтимоий модели ногиронлик муаммоларини жамиятнинг уларнинг алоҳида еҳтиёжларига муносабати натижасида кўриб чиқади [16].

Ногиронликнинг ижтимоий модели тиббий ёндашувнинг муқобили ҳисобланади. Агар тиббий модел нуқтаи назаридан инсон муайян касалликларга эга бўлгани учун ногирон бўлса, унда ижтимоий модел нуқтаи назаридан инсон ногирон бўлиб қолади, чунки унинг нормал ҳаёти учун шароитлар жамиятда яратилмайди, ногиронларни ажратадиган тўсиқлар мавжуд, улар нормал ишлашига йўл қўймайди.

Ижтимоий модел нуқтаи назаридан, одамлар ногирон чунки:

- экологик тўсиқлар, бориш қийин уй-жой, бориш қийин транспорт;
- ахборот-коммуникацияга эга бўлмаслик туфайли;
- мунтазам мактаб ва университетларга кириш имконияти йўқлиги туфайли;
- иш топиш учун уларга тенг имкониятлар берилмаслиги туфайли;
- жамиятнинг имконияти чекланган инсонларга нисбатан салбий муносабати туфайли.

Ижтимоий модел ногиронларнинг ўзлари томонидан ишлаб чиқилган ва ногиронликка бошқача нуқтаи назардан қарашимизга имкон беради. Ижтимоий модел ҳар бир инсон каби имконияти чекланган инсонлар ҳам вақти-вақти билан тиббий ёрдамга муҳтож эканини эътироф этади. Бироқ, бу модел, улар тиббий аралашув объектлари сифатида қаралмаслиги кераклигини айтади. Ногиронларни ўз муаммоларини ҳал қилишга жалб қилиш муҳимдир.

ҲУЛОСА.

Шундай қилиб, мамлакатимиз учун ногиронларга ёрдам кўрсатиш муаммоси энг муҳим ва долзарб масалалар қаторига киради, чунки ногиронларнинг сони ортиб бораётгани ижтимоий тараққиётимизнинг барқарор тенденцияси бўлиб, вазиятни барқарорлаштириш ёки бу тенденцияни ўзгартирувчи далиллар йўқ.

Хулоса қилиш мумкинки, ногиронларнинг ўз саъй-ҳаракатлари ва ногиронликка бўлган муносабатини қайта кўриб чиқиш орқали ҳам, жамиятнинг ногиронликка бўлган муносабатини қайта кўриб чиқиш орқали ҳам жамиятга оптимал мослашиш имконияти мавжуд.

Шунингдек, ногиронликнинг ижтимоий моделига ёндашувлардан комплекс фойдаланиш муҳим бўлиб қолмоқда, шундагина энг катта натижаларга эришиш ва ногиронларнинг тезроқ ва муваффақиятли интеграциясини таъминлаш мумкин. Тўлиқ ногиронликни ижтимоий моделига ўтиш ногиронлиги бор инсонларни тенг имкониятларга эга ва жамиятда уларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланади.

Адабиётлар/литература/ references:

1. Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисида Конвенция (Нью-Йорк, 2006 йил 13 декабрь. Мазкур Конвенция Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 7 июндаги ЎРҚ-695-сонли Қонуни билан ратификация қилинган. (Ўзбекистон Республикаси учун 2021 йил 28 июлдан кучга кирган). <https://lex.uz/docs/5501227#5519706>.
2. Новикова С.И. Определение понятий, связанных с инвалидностью, на современном этапе развития законодательства Республики Беларусь // Журн. Белорус. гос. ун-та. Право. 2017. № 3. – С. 23–31. законодательства Республики Беларусь. <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/192516/1/23-31.pdf>.

3. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод и назначение/Пер.с фр. – Москва: Канон, 1995.
4. Reut M.N. Kompleksnyj podhod k opredeleniju invalidnosti / Reut M.N. // Vlast'. [An integrated approach to the definition of disability // Power]. 2008. №7. P. 94-96. [in Russian].
5. Гофман Ирвинг. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью. Часть 1. Стигма и социальная идентичность. Часть 2. Контроль над информацией и социальная идентичность (главы 3–6). Перевод М.С.Добряковой. <http://textarchive.ru/c-2946810.html>.
6. Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами. – Саратов, 2003. – С. 7.
7. Данилюк Л.Е., Бахарев В.В. Ограниченные возможности здоровья: логико-методологический анализ // Общество: экономика, политика и право. 2010. № 6. – С. 8-11.
8. Латипова Н., Абдухалилов А., Алексеева В. Социальные барьеры в процессе формирования инклюзивного общества. Ж. Историческая и социально-образовательная мысль. – Москва. 2022. Том 14. – Б. 111-127. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-bariry-v-protseesse-formirovaniya-inklyuzivnogo-obschestva>.
9. Анализ ситуации детей и взрослых с инвалидностью в Узбекистане. https://www.unicef.org/uzbekistan/media/3616/file/Brief_PWD_SitAn_RUS.pdf.
10. Ўзбекистон Республикасининг Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисидаги Қонуни. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 15.10.2020 йилдаги ЎРҚ-641-сон. Қонунчилик палатаси томонидан 2020 йил 22 июлда қабул қилинган. Сенат томонидан 2020 йил 11 сентябрда маъқулланган.
11. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие / отв. ред. д-р ист. наук, проф. Е.И. Холостова, д-р ист. наук, проф. А.С.Сорвина. – Москва. 2001. – 240 с.
12. Жигаева К.В., Мазунина Н.А. Генезис понятия инвалидности в рамках основных моделей инвалидности: зарубежные и отечественные походы//Человек. Общество. Инклюзия. – 2015. – №1(21). – С.21-28.
13. Высшее образование: проблема доступности в регионе /Под общ. Ред. В.Н.Козлова, Е.А.Мартыновой; Челяб.гос.ун-т. –Челябинск, 2000. – С.14-15.
14. Холл Дж., Тинклин Т. Студенты-инвалиды и высшее образование / Пер.с англ.// Журнал исследований социальной политики. Т.2. № 1. 2004. С.115-126.
15. Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. – Саратов: СГТУ, 1997. – 272 с.
16. Круглый стол «Конвенция о правах инвалидов: на пути к ратификации в России». URL: <http://www.deafmos.ru>. Источник: <https://www.sovremnoepravo.ru/>.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОҢ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000